

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2019**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2019

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2019**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2019

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 400 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2019 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2019

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	4
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	54
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	127
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	191
Секція 12. Сучасні технології в освіті	378

:[, . . , . . (2019) XV
" :
' , ' , 15-17 ' 2019 . С ' 9 " " (MicroCAD), " , :
' , ' , 15-17 ' 2019 . С ' 9 " " (ISSN 2222-2944), 4- , 2. .
122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3786622>
:
, , .
" " :
-
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41174>
2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41404>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41404/1/Conference_NTU_KhPI_2019_MicroCAD_Ch_2.pdf

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ ДЛЯ ВЕТРОСТАНЦИЙ

Шевченко В.В., Бредун А.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В настоящее время для обеспечения энергетической безопасности любого государства необходимы мобильные, экологически чистые и высокоэкономичные источники энергии, способные обеспечивать основные потребности в электроэнергии и регулировать ее в часы пиков и провалов энергопотребления. Модернизация и продление сроков эксплуатации блоков электростанций всех видов, пуск в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС позволит, на наш взгляд, решить на ближайшие десятилетия вопрос получения базовых мощностей. Турбогенераторы ТЭС мощностью 200 МВт и генераторы ГАЭС позволят в некоторой степени решить вопрос покрытия пиковых нагрузок. Однако использовать энергию указанных станций для отдаленных и маломощных потребителей нерентабельно. Отсутствие или износ существующих линий электропередачи, большие расстояния, нарастающие экологические проблемы требуют создания автономных возобновляемых источников энергии (ВИЭ), использующих, например, энергию ветра. Проведенные исследования показали, что в диапазоне мощностей 10-100 кВт в качестве генерирующих единиц на ветроэнергетических установках (ВЭУ) целесообразно использовать асинхронные генераторы (АГ), [1], которые также используются для ВЭУ мощностью до 200 кВт в мировой практике. Свойства АГ в значительной степени зависят от способа возбуждения: АГ с самовозбуждением и с независимым возбуждением. Для самовозбуждения АГ необходимо остаточное намагничивание стали ротора. Для усиления процесса самовозбуждения устанавливаются конденсаторы, изменением емкости которых можно менять величину намагничивающего тока и регулировать напряжение генератора. Требуемое значение емкости в общем случае может быть получено при использовании в схеме шунтирующих и компаундирующих конденсаторов. Первые включаются на линейные или фазные напряжения, вторые - в цепь тока нагрузки.

Рис. 1. Схемы включения АГ с самовозбуждением:
а) и б) при автономном включении;
в) при параллельном включении. Д – двигатель (ВЭУ); К - конденсатор; Н – нагрузка

АГ с самовозбуждением могут работать отдельно (автономно), при параллельном соединении и соединении в каскад, рис. 1. Частота напряжения генераторов с самовозбуждением при постоянной частоте вращения ротора в пределах номинальных нагрузок меняется незначительно и может быть стабилизирована с помощью балластных резисторов.

Литература:

1. Бредун А.В., Шевченко В.В. Определение зависимости мощности ветроагрегата от скорости ветра // XII Міжнародна НПК магістрантів та аспірантів (17-20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – С. 27-28.